

Conference on Digital Innovation: «Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY FAN VA TA'LIMDA INNOVATSION YONDOSHUVLAR

On-Line ilmiy konferensiya materiallari

TO'PLAMI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSİYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKATSİYALAR AGENTLIGI

XABARNOMA QABUL QILINGANLIGI TO'G'RSIDA

TASDIQNOMA

№ 178439

"FER-TEACH" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Noshirlik faoliyatini boshlaganlik yoki tugatganlik haqida xabarnoma

"Fer-Teach" nashriyoti

<https://publisher.uz>

FARG'ONA-2025

BUXORO VILOYATIDA YUVENIL REVMATOID ARTRIT UCHRASH CHASTOTASI VA KLINIK XUSUSIYATLARI

Jalolov S.J.

Buxoro davlat tibbiyot instituti

***Annotatsiya.** Ushbu tezis Buxoro viloyatidagi yoshlar o'rtasida seropozitiv va seronegativ revmatoid artriti uchrashtirish chastotasini aniqlash va ularda kuzatiluvchi klinik xususiyatlarni o'rganishga qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** seropozitiv, seronegativ, revmatoid artrit (RA)*

Tadqiqotning dolzarbligi.

Revmatoid artrit (RA) autoimmun kasallik bo'lib, bo'g'imlarning surunkali yallig'lanishi va tizimli asoratlarni keltirib chiqarishi bilan tavsiflanadi.[1] RA odatda o'rta yosh va keksa odamlarda ko'proq uchrashtirish bilan tanilgan bo'lsa-da, so'nggi yillarda yoshlarda ushbu kasallikning uchrashtirish tezligi ortib bormoqda. Yoshlarda RAning rivojlanishi bemorlarning nafaqat jismoniy sog'lig'iga, balki ularning ijtimoiy faoliyati, ta'lim olish imkoniyati va mehnat qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.[2] Yoshlar orasida RAning erta diagnostikasi va samarali davolash usullarini ishlab chiqish ushbu kasallikni nazorat qilish va uning asoratlarini kamaytirishda muhim o'rin tutadi.[3] Shu bois, yoshlarda RAga chalinish chastotasi, klinik xususiyatlari va davolashning samaradorligini aniqlash bugungi kunda dolzarb ilmiy-tadqiqot yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Material va metodlar.

Tadqiqot 2024-yilda Buxoro viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi revmatologiya bo'limida o'tkazildi. Tadqiqotda RA tashxisi qo'yilgan, yoshi 18–30 oralig'idagi 100 nafar bemor ishtirok etdi. Bemorlarning jinsiy tarkibi 70% ayollar va 30% erkaklardan iborat bo'lib, bu RAning ayollarda erkaklarga qaraganda ko'proq uchrashtirish tendensiyasini tasdiqlaydi. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- Klinik tekshiruvlar: Ertalabki qotishish, bo'g'im og'rig'i, shish va deformatsiyalar baholandi.
- Laborator tekshiruvlar: C-reaktiv oqsil (CRP), reumatoid faktor (RF), anti-CCP antitelalari tahlil qilindi.
- Instrumental usullar: Bo'g'imlarning ultratovush va rentgen yordamida deformatsiya va yallig'lanish belgilarini aniqlash.
- Kasallik faoliyati darajasini baholash: DAS28 ko'rsatkichi yordamida.

Natijalar.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, RAning yoshlarda kechishi klinik jihatdan o'ziga xos bo'lib, kasallikning sust rivojlanishi bilan tavsiflanadi.

1. Klinik belgilari: Bemorlarning 80%ida ertalabki bo'g'imlardagi qotishish va bo'g'im og'rig'i asosiy shikoyat bo'lib, bu holatlar qo'l va tizza bo'g'imlarida ko'proq uchragan. Simmetrik bo'g'im zararlanishi ayollarda ko'proq (65%) kuzatilgan.

2. Laborator natijalar: CRP va anti-CCP antitelalari darajasi bemorlarning 70%ida normadan yuqori bo'lgan. Reumatoid faktor musbat natija bergan bemorlar ulushi 60%ni tashkil etdi.

3. Instrumental natijalar: Ultrasonografiyada 75% bemorda sinovial membrananing qalinlashuvi va bo'g'im yallig'lanishi belgilari qayd etilgan. Rentgenologik tekshiruvda 30% bemorda bo'g'imlar deformatsiyasi aniqlangan.

Xulosa.

RAning yoshlarda kechishi ko'pincha noaniq va sust simptomlar bilan boshlanadi, bu esa diagnostikani kechiktiradi va davolashni murakkablashtiradi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki:

Yoshlarda RAning klinik va laborator xususiyatlarini o'z vaqtida aniqlash uchun zamonaviy diagnostika usullarini keng joriy etish zarur. DMARDlar va biologik preparatlar asosidagi zamonaviy davolash usullari kasallikni nazorat qilishda yuqori samaradorlikka ega. Multidisiplinar yondashuv – fizioterapiya, psixologik qo'llab-quvvatlash va rehabilitatsiya bemorlarning umumiy hayot sifatini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Khamrokulovna S. M. Diagnosis of juvenile rheumatoid arthritis in children //Journal of healthcare and life-science research. – 2024. – T. 3. – №. 4. – C. 329-331.
2. Munira V., Sodiqjonovna M. X. Bolalarda yuvinel revmatoid artrit kasalligining kelib chiqishi hamda uning oldini olish choralari //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2024. – T. 15. – №. 1. – C. 33-35.
3. Axadova D., Ibragimov I., Axmedjanova N. I. Yuvenil revmatoid artrit //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 2. – С. 83-85.

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY FAN VA TA'LIMDA INNOVATSION
YONDOSHUVLAR
online ilmiy konferensiya

LLC "Fer-Teach" nashriyoti

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник
Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari

Rais: **S.Zokirov** – fizika-matematika fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent, “Fer-Teach” MChJ direktori, TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

A‘zolar: **N.Ibrokhimov** – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

A.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg‘ona, O‘zbekiston.

D.To‘xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

S.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O‘zbekiston

Sh.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

I.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

**Nashrga
tayyorlovchilar:**

S.Zokirov, O.Porubay, M.Lavareva

Muharrir:

S.I.Zokirov - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali ITI va IPKT bo‘limi boshlig‘i

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.